

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЧЕТ ЭЛ СУДЛАРИ ВА АРБИТРАЖ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШ

Хуршид Ашрапович Махмудов

ТДЮУ фуқаролик процессуал ва иқтисодий процессуал
ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019567>

Аннотация: Бугунги кунда, тадбиркорлар ва хорижлик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг мустақкам қонунчилик базасини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси томонидан чет эл судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш қонунчилик базаси таҳлил қилинган ҳолда ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: Экзекватор, халқаро тижорат арбитраж судлари, масофавий алоқа технологиялари, онлайн платформа, арбитр, кўп томонлама шартномалар. икки томонлама шартномалар.

Истиқлолимизнинг дастлабки йилларидан бошлаб бошқа давлатлар билан фуқаролик ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисида бир қатор ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилди. Бу, авваламбор, чет эл суд қарорларини эътироф этиш ва тан олишга қаратилган тизимнинг қонунчилик асосларини такомиллаштиришда ўз аксини топди.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл давлатлари ҳакамлик судлари қарорларини эътироф ва ижро этилиши мамлакатимиз халқаро ҳуқуқий фаолиятининг муҳим таркибларидан биридир. Ҳозирги кунда мамлакатимиз дунёнинг 142 та давлати билан дипломатик ва дўстона алоқалар ўрнатган. Шунингдек, кўплаб мамлакатлар билан ўзаро ҳуқуқий ёрдам борасида халқаро икки томонлама шартномалар имзоланган.

Мамлакатимиз 1958 йил 10 июндаги “Чет эл давлатлари ҳакамлик қарорларини эътироф ва ижро этиш ҳақида”ги Нью-Йорк Конвенцияси, 1992 йил, 20 мартда Киев шаҳрида МДҲ давлатлари раҳбарлари томонидан шу давлатлар хўжалик субъектлари ўртасида шартномавий ва бошқа фуқаролик ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиққан низоларни кўриб ҳал этиш, ҳамда улар бўйича қарорлар ижросини таъминлаш ҳақидаги Битим, 1993 йил 22 январда МДҲга аъзо давлатлар томонидан “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида” Конвенцияга қўшилган давлатлар таркибига киради. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси бир қатор давлатлар билан ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича икки тарафлама шартномалар тузган.

Чет давлат судлари ва арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни тартибга солувчи миллий қонунчилик тизимимизда, авваламбор, Конституция ва ундан кейин Ўзбекистон Республикаси кодекслари туради. Булар, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва Фуқаролик процессуал кодексларидир. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги, “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги, “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги, “Медиация тўғрисида”ги қонунларни келтириб ўтишимиз мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳам чет давлат арбитраж қарорларини тан олинишини ва ижрога қаратилишини тартибга солади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Ҳакамлик Ассоциацияси ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи арбитраж судининг Регламенти, Ўзбекистон Ҳакамлик Ассоциацияси ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи арбитраж судининг Низоми ҳам чет давлат арбитраж қарорлирини тан олиш ва ижрога қаратишда муҳим ўрин эгаллайди. Шунинг алоҳида таъкидлаб ўтмоқ зарурки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузурида Тошкент халқаро арбитраж марказини (ТИАС) ташкил этиш тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши хорижий инвесторлар билан бир қаторда маҳаллий тадбиркорлик субъектлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Чунки эндиликда улар ўз ҳуқуқ ва манфаатларини халқаро арбитраж орқали, яъни бетараф ва ҳолис томон ёрдамида ўзимизда, Ўзбекистонда ҳал этиш имкониятига эга бўладилар.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиис томонидан 1995 йил, 20 декабрда қабул қилинган қарорга асосан, 1958 йил 10 июндаги “Чет эл давлатлари ҳакамлик қарорларини эътироф ва ижро этиш ҳақида”ги Нью-Йорк Конвенциясига аъзо бўлган.

2023 йил январь ҳолатига кўра Нью-Йорк Конвенциясига 172 та давлат аъзо ҳисобланади, улардан 169 таси Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо давлатлардир, шу билан билан бир қаторда ушбу Конвенцияга Кук ороллари? Noly see ва Фаластин давлати ҳам аъзодир. Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо 24 та давлат эса ушбу Конвенцияга ҳали аъзо бўлмаган.

Ушбу Конвенция шартнома тузаётган давлатлар судларидан ҳакамлик учун ўзаро келишувларни қўллашни ва бошқа шартномалашаётган давлатларда қабул қилинган ҳакамлик (арбитраж) қарорларини тан олиш ва уни ижро қилиш мажбуриятини юклайди.

МДҲ давлатлари ўртасида 1993 йил 22 январда Минск шаҳрида имзоланган “Жисмоний ва юридик шахсларга фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенция”, унга аъзо давлатлар ваколатли органлари томонидан фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг бир қатор шакллари кўзда тутлади. Хусусан, Конвенциянинг 1-моддасига асосан ахдлашувчи томонлар фуқаролик, оилавий ва жиноий ишларни кўришда ваколат доирасига кирадиган суд, прокуратура, ички ишлар ва бошқа муассасаларига эркин ва тўсиқларсиз мурожаат қилиш ҳуқуқига эга еканлиглари белгиланган. Томонлар фуқаролар каби илтимосномалар киритишлари, даъво аризаси билан мурожаат қилишлари ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга оширишлари мумкин.

Ҳуқуқий ёрдам доирасида муносабатлар Конвенциянинг 5-моддаси билан тартибга солинган бўлиб, унга кўра Конвенция талабларини бажариш учун ваколатли органлар ўзларининг марказий органлари орқали муносабатга киришадилар. Ўзбекистон Республикасида фуқаролик ва оилавий ишлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, жиноий ишлар бўйича эса Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси марказий орган сифатида белгиланган.

Конвенцияга асосан (6-модда) ваколатли органлар томонидан кўрсатиладиган ҳуқуқий ёрдам ҳужжатларни тузиш ва жўнатиш, тинтув ўтказиш, кўздан кечириш, ашёвий далилларни олиш ва жўнатиш, экспертиза ўтказиш, томонларни, учинчи шахсларни,

гумонланувчи, айбланувчиларни, жабрланувчиларни, гувоҳларни, экспертларни сўроқ қилиш, жиноятда айбланувчи шахсларни қидириш, жиноий таъқиб қилишни амалга ошириш, жиноятда айбланувчи шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш ёки ҳукмни ижро этиш учун ушлаб бериш, фуқаролик ва оилавий ишлар бўйича суд қарорларини, жиноий ишларнинг фуқаролик даъвоси қисми бўйича ҳукмларни, ижро ёзувларини тан олиш ва ижро этиш, ҳужжатларни топшириш йўли билан бир-бирларига ёрдам беришни ўз ичига олади.

Конвенцияда ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги топшириқнинг шакли ва тили ҳамда ҳужжатларни топшириш тартиби белгиланган. Унга асосан суд топшириғи уни олувчи давлатнинг тилида ёки рус тилида тузилиши ёки ушбу тилларга қилинган расмий таржима билан таъминланши лозим.

Хорижий давлатнинг ҳудудида алоҳида процессуал ҳаракатларни амалга ошириш лозим бўлганда, ушбу ҳаракатлар чет эл давлатининг ваколатли органлари ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Бунда, ушбу ваколатли органларга мурожаат қилишнинг белгиланган процессуал талабларига риоя қилиш лозим. Ушбу процессуал жараёнда, мурожаат қилиш шакли илтимоснома, топшириқ ва сўровнома кўринишида бўлиши мумкин.

Хорижий давлат судларининг Ўзбекистон Республикасида ҳал қилув қарорларини ҳамда зарарни ундириш юзасидан жиноий судларнинг қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги илтимосномалари Ўзбекистон Республикаси қонунлари ҳамда Конвенцияга асосан жавобгарнинг яшаш жойидаги судлар томонидан кўриб чиқилади.

Хорижий давлатларнинг судлари номига ёзилган Ўзбекистон Республикаси судларининг қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги илтимосномалар, қарорларни қабул қилган судларга тақдим этилади ва улар томонидан чет эл давлатларининг ваколатли органларига Конвенциянинг 53-моддаси талабларига кўра юборилади.

“Фуқаролик процесси масалалари тўғрисида”ги Конвенцияга (1954 йил 1 март, Гаага) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил

22 декабрдаги 183-И-сонли “1954 йил 1 мартда имзоланган Фуқаролик процесси масалаларига доир Гаага Конвенцияни ратификация қилиш тўғрисида”ги қарори билан ратификация қилинган. Ўзбекистон Республикаси учун 1996 йил 6 декабрдан кучга кирган.

Конвенциянинг 1-моддасига мувофиқ, фуқаролик ёки тижорат масалалари бўйича ҳужжатларни чет элда ваколатли органларига топшириш сўралаётган давлатнинг консулининг талабига биноан кўрсатилган органга юборилади. Ҳужжат юборилаётганда ваколатли органнинг номи ва хусусияти, қабул қилувчининг манзили, ҳужжатнинг моҳияти кўрсатилган ҳолда ушбу давлат тилида кўрсатилиши керак.

Агар топширилиши керак бўлган ҳужжат сўралаётган ҳокимият идоралари тилида ёки икки манфаатдор давлат ўртасида келишилган тилда тузилган бўлса ёки унинг ҳужжати юқоридаги тиллардан бирига таржима қилинган бўлса, сўралаётган органлар ушбу истак билан улар юқорида кўрсатилган ҳужжатни ички ишлар учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ёки ушбу тартибларга зид бўлмаган тақдирда махсус тартибда топширишлари мумкин. “Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгаши

доирасидаги мурасага келтириш ва ҳакамлик тўғрисида”ги конвенция (1992 йил 15 декабрь, Стокгольм) Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1996 йил

22 декабрдаги 186-I-сонли “1992 йил 15 декабрда имзоланган Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Кенгаши доирасидаги мурасага келтириш

ва ҳакамлик бўйича Стокгольм Конвенциясига қўшилиш ҳақида”ги қарорига асосан қўшилган. Ўзбекистон Республикаси учун 1996 йил 24 мартдан кучга кирган .

Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгаши доирасидаги мурасага келтириш ва ҳакамлик тўғрисида конвенцияни қабул қилишдан асосий мақсад, конференция иштирокчилари бўлган давлатлар ушбу Конвенциянинг 2-модданинг 3-банди ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Уставининг 33-моддасида кўзда тутилган мажбуриятларини инобатга олиб, низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 13 декабрдаги ЎРҚ-593-сон “1993 йил 22 январдаги Фуқаролик, оилавий ва жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам ҳамда ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги конвенцияга доир баённомани (Москва, 1997 йил 28 март) ратификация қилиш ҳақида”ги қонуни қабул қилинди. Мазкур қонун фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар соҳасида ўзаро халқаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга қаратилган. Конвенциянинг 5-моддасига мувофиқ Конвенция доирасида адлия муассасалари ўзларининг марказий органлари орқали МДХга аъзо бошқа давлатлар билан ўзаро алоқаларни амалга ошириши назарда тутилган .

Мазкур баённоманинг ратификация қилиниши фуқаролик ҳолати далолатномаларини расмийлаштириш, таълим, меҳнат стажи ва шу каби бошқа маълумотларни ўзаро алмашишга, шунингдек фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий муносабатларни амалга оширишнинг янада осонлашувига ҳамда фуқаролар учун қўшимча қулайликларнинг яратилишига хизмат қилади.

Ўзбекистон “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги” 2002 йил 7 октябрдаги Кишинёв конвенцияга ҳам қўшилган . Таъкидлаш жоизки, у 1994 йилдаги Минск конвенциясига асосланади ва унинг мантиқий давоми ҳисобланади. Хужжатларнинг бир хил номланиши ва ўхшаш тузилмага эгаллиги (иккаласи ҳам 5 бўлимдан иборат, уларни номлари ҳам бир хилда) бежиз эмас. Уларнинг мазмуни ҳам бир хил. Кишинёв конвенцияси матни базавий тамойиллар, умумий тартиб-таомилларга оид масалалар, шунингдек никоҳ-оила ва мулкий муносабатларни тартибга солиш борасида олдинги ҳужжатни сўзма-сўз такрорлайди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси бугунги кнуда кўплаб халқаро, минтақавий шартномаларга аъзо бўлган, шунингдек бир қатор давлатлар билан ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги икки томонлама шартномаларни имзолаган.

References:

1. United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739; UN DOC E/CONF.26/SR. 1-25, Summary Records of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration, New York, 20 May - 10 June 1958.

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Recognition_and_Enforcement_of_Foreign_Arbitral_Awards.
3. Нью –Йорк Конвенцияси, БМТ, Нью-Йорк, 2015 й.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон,
5. 110-модда.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори 18.05.2000 йилдаги
7. 192-сон.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон,
9. 110-модда.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори 18.05.2000 йилдаги
11. 192-сон.
12. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 273-модда.
13. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.12.2019 й., 03/19/593/4149-сон.
14. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : принята в г. Минске 22 янв. 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17, ст. 1472.
15. <http://senat.uz/uz>.